

BIOLOGICAL SCIENCES

О ВИДОВОМ СОСТАВЕ ТЛЕЙ (HEMIPTERA: APHIDOIDEA), ВРЕДЯЩИХ ОВОЩЕ-БАХЧЕВЫМ И ПЛОДОВЫМ КУЛЬТУРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Мустафаева Г.А.

Институт зоологии НАНА, Баку

SPECIES COMPOSITION OF APHIDS (HEMIPTERA: APHIDOIDEA) DAMAGING VEGETABLE MELONS AND FRUIT TREES IN AZERBAIJAN

Mustafayeva G.

Institute Zoology of Azerbaijan, Baku

АННОТАЦИЯ

Тли (Hemiptera, Aphidoidea) являются серьезными вредителями овоще-бахчевым, плодовым культурам. Овоще-бахчевым культурам вредит тля из рода *Brevicorynae* Van der Goot. 1. *Brevicoryne brassicae* Linnaeus. – капустная тля, из рода *Aphis* Linnaeus. 2. *Aphis fabae* Scop. – свекловичная или бобовая тля, 3. *Aphis gossypii* Glov. – бахчевая или хлопковая тля, из рода *Acyrtosiphon* Mordvilka 4. *Acyrtosiphon pisum* Harris. – гороховая тля

В числе наиболее опасных вредителей плодовым 13 видов: *Eriosoma lanigerum*, *Aphis pomi*, *Aphis punicae*, *Dysaphis devectora*, *Dysaphis mali*, *Dysaphis pyri*, *Dysaphis reaumuri*, *Brachycaudus amygdalinus*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus prunicola*, *Myzus cerasi*, *Myzus persicae*, *Hyalopterus pruni*. Яблоне, груше и некоторым другим семечковым вредят *E. lanigerum*, *A. pomi*, *D. devectora*, *D. plantaginea*, *D. pyri* и *D. reaumuri*; *B. amygdalinus*, *B. helichrysi*, *B. prunicola*, *M. cerasi*, *M. persicae* и *H. pruni* – косточковым; *A. punicae* – гранату.

ABSTRACT

Vegetable melons are harmed by aphids from the genus *Brevicorynae* Van der Goot. 1. *Brevicoryne brassicae* Linnaeus. - cabbage aphid, from the genus *Aphis* Linnaeus. 2. *Aphis fabae* Scop. – Beet or bean aphid, 3. *Aphis gossypii* Glov. - Melon or cotton aphid, from the genus *Acyrtosiphon* Mordvilka 4. *Acyrtosiphon pisum* Harris. - pea aphid

Aphids (Hemiptera, Aphidoidea) are serious pests of fruit trees in Azerbaijan. Among them 13 aphid species are the most dangerous pests of the fruit trees: *Eriosoma lanigerum*, *Aphis pomi*, *Aphis punicae*, *Dysaphis devectora*, *Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis pyri*, *Dysaphis reaumuri*, *Brachycaudus amygdalinus*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus prunicola*, *Myzus cerasi*, *Myzus persicae*, *Hyalopterus pruni*. Among them *E. lanigerum*, *A. pomi*, *D. devectora*, *D. plantaginea*, *D. pyri* and *D. reaumuri* damage apple trees and other Pomoidea, *B. amygdalinus*, *B. helichrysi*, *B. prunicola*, *M. cerasi*, *M. persicae* and *H. pruni* are dangerous pests of Prunoidea, *A. punicae* is a pest of the pomegranate.

Ключевые слова: тли, вредители, овоще - бахчевые культуры, плодовые деревья, географическое распространение

Keywords: aphids, vegetable melons, fruit trees, Azerbaijan, pests, geographical distribution.

Введение

Тли (Hemiptera, Aphidoidea) относятся к серьезным вредителям овоще - бахчевым, плодовым культурам. Занимают важное место среди сосущих насекомых. Они находятся в тесной связи с растениями, питаются их соками. Выделяемая тлями при питании слюна содержит ферменты, расщепляющие дисахариды и полисахариды до моносахаридов, которые и потребляются этими фитофагами. В результате растения утрачивают большие количества углеводов, выполняющих пластическую, энергетическую и резервную функции. У растений в результате этого снижаются запасы жидкого углевода.

В результате деятельности тлей повреждаются растительные ткани и клетки, поверхность загрязняется экскрементами (медвяной росой), к которым прилипают личиночные шкурки, на которые осаждаются пыль. Они служат субстратом для развития

сажистых и дрожжевых грибов. Снижает, сажистые грибы нарушают процесс фотосинтеза, интенсивность процессов обмена веществ, затрудняется дыхание вследствие экранирования поверхности листьев мицелием. Покрывая листья препятствуют нормальному росту растений. В результате листья растения сворачиваются, деформируются, из-за высасывания соков поверхность приобретает морщинистый, уродливый вид. Листья увядают, желтеют и опадают. Взрослые особи тлей и личинки заселяют, в основном, нижнюю поверхность листьев, высасывают их сок. Быстро заселяют молодые листочки, что приводит к их обесцвечиванию и свертыванию. Порой все растение отстает в развитии и высыхает.

Тли причиняют вред растению, а также способствуют распространению вирусных заболеваний среди растений.

За последние годы установлено, что тли, как и многие другие сосущие фитофаги, являются переносчиками целого ряда возбудителей вирусных заболеваний растений. Питаясь на зараженных вирусами растениях, вредители контаминируются вирусными частицами, которые могут инфицировать даже при пробном питании другие, еще здоровые экземпляры.

Таким образом, тли причиняют вред растениям как непосредственно, отторгая биомассу, так и нарушая обмен веществ и являясь переносчиками большого числа вирусных заболеваний.

Материал и методика

Для изучения вредителей - фитофагов проводился сбор энтомофаунистического материала. С целью изучения вредителей был собран энтомофаунистический материал по общепринятым методикам [8]. Изучалось распространение вредителей в Азербайджане, их кормовые растения.

Исследовательские работы проводились в полевых и лабораторных условиях. Сбор вредителей проводился в ходе комплексных экспедиций. Сбор проводился в период индивидуальных и комплексных фаунистических экспедиций, командировок. Исследования проходили, в основном, в весенне-летний период. Изучалось распространение вредителей в Азербайджане, их кормовые растения, биоэкологические особенности и вредоносность.

Работа проводилась в лаборатории «Интродукция полезных насекомых и научные основы биологической борьбы» и «Прикладная энтомология» Института зоологии НАН Азербайджана.

Результаты и их обсуждение

Нами было установлено широкое распространение 4 видов наиболее опасных тлей – капустной, свекловичной, огородной и гороховой [6,7], вредящих овоще бахчевым культурам.

О видах тлей, вредящих бахчевым и овощным культурам.

Род *Brevicorynae* Van der Goot., 1915
Brevicoryne brassicae Linnaeus., 1758 –
капустная тля

Капустная тля *Brevicoryne brassicae* – один из самых опасных вредителей капусты, этот вид широко распространен в Азербайджане. Эти тли поражают растения семейства крестоцветных и причиняют им значительный вред. Сильно вредит капусте.

Распространение: Этот вид также широко распространен в мире.

Род *Aphis* Linnaeus., 1758

Aphis fabae Scop, 1763 – Свекловичная или
бобовая тля

Вредитель полифаг. Основные кормовые растения бересклет, сирень, калина. Второстепенные кормовые растения – многие сельскохозяйственные культуры.

Распространение: Вид имеет широкое распространение в мире.

Aphis gossypii Glov., 1854 – Бахчевая или
хлопковая тля

Один из самых опасных вредителей. Этот вид причиняет значительный вред хлопчатнику, бахчевым и овощным растениям. В Азербайджане распространен повсеместно. Бахчевая тля полифаг, вредит бахчевым и овощным культурам.

Распространение: В мире встречается в Китае, Японии, Северной, Америке, Малой и Средней Азии, Западной Европе [1,6,7].

Род *Acyrtosiphon* Mordvilka, 1914

Acyrtosiphon pisum Harris., 1776 – гороховая тля

Имеет кормовые связи со многими растениями. Несмотря на то, что основным кормовым растением является люцерна, встречается на горохе, чине, мать-и-мачехе, маке и др. Вид не мигрирует. Это широко распространенный вид, встречается повсеместно. Основное кормовое растение – люцерна.

Распространение: В мире встречается в странах Западной Европы, Японии, Америке, Африке, Иране и Индии. Распространен на Южном Кавказе и в республиках Средней Азии [1,6]. Установлено повсеместное распространение в Азербайджане.

В Азербайджане в конце прошлого столетия в качестве вредителей плодово-ягодных культур было известно 42 вида тлей [1]. По итогам выполненных нами исследований констатировано (Мустафаева Г.А., 1990; Мустафаева Г.А., 2004; Мустафаева Г.А., 2013; Мустафаева Г.А., 2015; Mustafayeva G.A., 2017), что среди них 13 являются широко распространенными и высоко вредоносными [2,3,4,5,6]. Ниже представлен их таксономический список, аннотированный сведениями о повреждаемых растениях и географическом распространении. В числе наиболее опасных вредителей плодовым 13 видов тлей.

Род *Eriosoma* Leach, 1818

1. *Eriosoma lanigerum* Hausmann, 1802 – тля
красная.

Опасный вредитель яблони. Родиной является Северная Америка, основным кормовым растением считается американский вяз. В Азербайджане помимо яблони отмечается на айве и боярышниках. В условиях республики численность *E. lanigerum* снижается в результате деятельности специфического паразита *Aphelinus mali* Haldeman, 1851.

Распространение: широко распространена, субкосмополит [1,6].

Род *Aphis* Linnaeus, 1758

2. *Aphis pomi* de Geer, 1773 – зеленая яблонная
тля.

Эти тли развиваются на яблоне, груше, боярышнике, рябине, айве и вредят им. В Азербайджане распространена, можно сказать, повсеместно.

Распространение: Западная Европа, Северная Америка, Средняя Азия и Южный Кавказ [1,6].

3. *Aphis punicae* Passerini, 1863 – гранатовая
тля.

Монофаг, встречается только на гранатовых кустах, им причиняет серьезный вред.

Распространение: Южная Европа, Малая и Средняя Азия, Иран, Афганистан, Африка, Кавказ, Крым [1,6].

Род *Dysaphis* Börner, 1931

4. *Dysaphis devectora* F.Walker, 1849 – серая яблоневая тля.

Серьезный вредитель яблоневых садов. По сведениям Н.Д. Везирова (1995), в Азербайджане отмечается в основном на равнинных, частично – предгорных территориях, но выше 1200–1500 м над уровнем моря не встречается.

Распространение: Европейские страны; Крым; Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Южный Казахстан [1,6].

5. *Dysaphis plantaginea* (Passerini, 1860) – тля яблонево-подорожниковая.

Вредит яблоне; в связи с тем, что мигрирует на подорожник, называется яблонево-подорожниковой тлей. В Азербайджане является серьезным вредителем яблонь.

Распространение: Западная Европа, Северная Африка, Америка; Передняя и Малая Азия, Средняя Азия, Южный Кавказ [1,6].

6. *Dysaphis pyri* (Boyer de Fonscolombe, 1841) – южная грушевая тля.

Питается соком листьев грушевых деревьев, что приводит к их высыханию. Тли живут среди этих, наполовину высохших листьев.

Распространение: Западная Европа; Малая и Передняя Азия, Южный Кавказ [1,6].

7. *Dysaphis reaumurii* (Mordvilko 1928) – тля-листовертка грушевая.

Вредит грушевым деревьям.

Распространение: Южная часть Европы; Центральная Азия, Средняя Азия и Южный Кавказ [1,6].

Род *Brachycaudus* van der Goot, 1913

8. *Brachycaudus amygdalinus* (Schouteden, 1905) – тля миндалевая.

Вредитель повреждает деревья персика и миндаля. Тли образуют на листьях растений плотные скопления, заселенные листья желтеют и опадают.

Распространение: Южная Европа; Передняя и Малая Азия, Средняя Азия и Южный Кавказ [1,6].

9. *Brauchycandis helichrysi* Kaltenbach, 1843 – гелихризозная тля.

Тли селятся на молодых побегах и листьях персика, сливы. Эти сосущие фитофаги заселяют нижнюю сторону листовых пластинок, в результате чего листья становятся морщинистыми. При высокой численности причиняет значительный ущерб.

Распространение: широко распространенный вид.

10. *Brachycaudus prunicola* Kaltenbach, 1843 – тля сливовая.

Двудомный вид. Встречается на листьях и побегах сливы, алычи, персика, а также вторичных растений-хозяев – чертополоха, козлобородника.

Распространение: Западная Европа; Передняя и Средняя Азия, Южный Кавказ [1,6].

Род *Myzus* Passerini, 1860

11. *Myzus cerasi* (Fabricius, 1775) – черная вишневая тля.

M. cerasi s.l. вредит вишне и черешне. При сильном заражении происходит засыхание деревьев.

Распространение: повсеместное.

12. *Myzus persicae* Šulzer, 1776 – персиковая, табачная, или оранжерейная тля.

Эти тли причиняет значительный вред персиковым деревьям. Кроме них также заселяют вишню и яблоню. Повреждаются также свекла, подсолнечник, томат, баклажаны, картофель, хлопчатник, люцерна, тыква, капуста, горчица, ячмень и др.

Распространение: повсеместное.

Род *Hyalopterus* Koch, 1854

13. *Hyalopterus pruni* (Geoffroy, 1762) – сливовая опыленная тля.

Сливовая опыленная тля причиняет серьезный вред косточковым плодовым культурам. Ощутимо вредит миндалю, алыче, сливе, персику, абрикосу. Селится на нижней стороне листьев этих деревьев, высасывая сок, причиняет большой вред растениям.

Распространение: широко распространена, субкосмополит.

Выводы

Таким образом, овоще - бахчевым культурам вредит тли из рода *Brevicorynae* Van der Goot. 1. *Brevicoryne brassicae* Linnaeus. – капустная тля, из рода *Aphis* Linnaeus. 2. *Aphis fabae* Scop. – свекловичная или бобовая тля, 3. *Aphis gossypii* Glov. – Бахчевая или хлопковая тля, из рода *Acyrtosiphon* Mordvilka 4. *Acyrtosiphon pisum* Harris. – гороховая тля,

В результате исследования было установлено, что в условиях Азербайджана 13 видов тлей в настоящее время принадлежат к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур: *Eriosoma lanigerum* Hausm., *Aphis pomi* Deg., *Aphis punicae* Pass., *Dysaphis devectora* Walk., *Dysaphis plantaginea* Pass., *Dysaphis pyri* B.d.F., *Dysaphis reaumurii* Mordv., *Brachycaudus amygdalinus* Schout., *Brachycaudus helichrysi* Kalt., *Brachycaudus prunicola* Kalt., *Myzus cerasi* Fabr., *Myzus persicae* Šulz. и *Hyalopterus pruni* Geoffr. Яблоне, груше и некоторым другим семечковым вредят *E. lanigerum*, *A. pomi*, *D. devectora*, *D. plantaginea*, *D. pyri* и *D. reaumurii*, косточковым – *B. amygdalinus*, *B. helichrysi*, *B. prunicola*, *M. cerasi*, *M. persicae* и *H. pruni*, гранату – *A. punicae*.

Литература

1. Везиров, Н.Д. Тли (Homoptera, Aphidinea) Азербайджана / Н.Д. Везиров. – Баку, 1995. – 267 с.

2. Мустафаева, Г.А. Фауна и значение афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) Восточного Азербайджана: автореферат дисс. канд. биол. н. / Г.А. Мустафаева. – Баку, 1990. – 20 с.

3. Мустафаева, Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) – паразиты кокцид, тлей и алейродид в Восточном Азербайджане / Г.А. Мустафаева // Известия Академии наук Азербайджана. Сер. биол. наук. – 2004, № 1/2. – С. 91–101.

4. Мустафаева, Г.А. Фауна афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) Азербайджана / Г.А. Мустафаева // Вестник Запорожского национального университета. – 2013, № 3. – С. 31–39.

5. Мустафаева, Г.А. Трофические связи афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) с фитофагами (Homoptera: Coccoidea, Aleurodidea, Aphidoidea) в Азербайджане / Г.А. Мустафаева // *Journal Ecology and Noospherology*. – 2015. – Vol. 26, n. 1/2. – P. 81–88.
6. Мустафаева, Г.А. Равнокрылые (Homoptera: Coccoidea, Aleurodoidea, Aphidoidea) – вредители сельскохозяйственных и декоративно-парковых растений в Азербайджане, их паразиты и хищники: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора наук по биологии / Г.А. Mustafayeva. – Баку, 2017. – 50 с.
7. Мустафаева Г.А., Исмаилова Г.А. Бахчевая тля (*Aphis gossypii* Glov.) и её энтомофаги / Мустафаева Г.А., Исмаилова Г.А. // Труды института Зоологии НАНА, XXVIII, Элм, Баку: 2006, с. 660-666.
8. Тряпицын, В.А. Паразиты и хищники вредителей сельскохозяйственных культур / В.А. Тряпицын, В.А. Шапиро, В.А. Щепетильникова. – Ленинград: Колос, 1982. – 256 с.